

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

G. Asanova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ISSUES OF STUDYING THE HISTORY OF KARAKALPAKSTAN IN FOREIGN HISTORICAL STUDY

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR